

МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ДОНБАССЕ В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ В ГОДЫ ДОВОЕННЫХ ПЯТИЛЕТОК

© 2024. *В. И. Шабельников*

ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»

В статье рассматриваются миграционные процессы на территории Донбасса в годы довоенных пятилеток сквозь призму модернизации региона с учетом Всесоюзных переписей населения 1926 и 1939 годов. Показаны динамика и направления движения трудовых мигрантов в обозначенный период советской индустриализации, изменения в национальной и социальной структуре рабочих, их квалификации, исследуются также некоторые аспекты изменений в составе городского населения Донецкого региона, сформирован социально-экономический фактор возникновения новых городов и поселков.

Ключевые слова: Донбасс, мигранты, урбанизация, рабочая сила, оргнабор, городское население, перепись населения, демографические процессы.

Индустриализация Донбасса в годы первых пятилеток оказала значительное влияние на процессы миграции и урбанизации, привлечение рабочих из разных регионов страны, формирование нового национального и социального состава населения, трансформацию его экономики.

В последние годы эта проблема стала вызывать повышенный интерес историков, так как сегодня она является чрезвычайно актуальной и востребованной, что обусловило выбор автором темы статьи.

Проблемам миграции населения и миграционной политики в XX веке посвящено немало работ российскими учеными. Среди них особого внимания заслуживает известный демограф Ж. А. Зайончковская [1], которая впервые выдвинула идею взаимодействия внутренней миграции и социальной модернизации России. Роли и практической значимости урбанизации регионов России в XX веке, как следствия миграционных процессов, посвящена монография А. С. Синявского [2].

Вопросы миграции рабочих кадров в Донбассе в ходе индустриализации получили всестороннее освещение в монографии З. Г. Лихолобовой [3]. Отдельные аспекты миграционных процессов в Донбассе изучали В. Н. Никольский [4], Н. П. Троян и С. Л. Андросова [5], В. И. Шабельников [6].

Несмотря на возросший интерес ученых к миграционным процессам в обозначенный период, вопросы посвященные данной проблеме еще не стали предметом специального фундаментального исследования.

Цель статьи состоит в том, чтобы на основе комплексного изучения литературы и источников сравнительного анализа итогов Всесоюзных переписей 1926 и 1939 годов показать нарастающий процесс модернизации и урбанизации, численности населения и трудовых ресурсов Донбасса, влияние на них экономических и политических факторов.

Сделать подробный анализ поставленной проблеме помогли материалы Всесоюзных переписей населения 1923, 1926, 1939 годов, фонды местных архивов, статистические документы, благодаря которым удалось исследовать изменения в миграционных процессах Донбасса в обозначенный период.

Миграция населения на всем протяжении истории становления и развития Донбасса имела большое экономическое и политическое значение. В исследовании миграционных процессов 20–30-х годов XX века можно условно выделить два этапа.

Первый этап – это вторая половина 1920-х – начало 1930-х годов. Именно в этот период начался процесс нарастания миграции населения из других регионов страны в результате курса советского руководства на индустриализацию и модернизацию народного хозяйства.

Самый продолжительный для региона оказался второй период миграционного процесса в Донбассе, охватившего годы завершения первого пятилетнего плана вплоть до начала Великой Отечественной войны, когда происходило невиданное и чувствительное перемещение крестьянства из села в город, а затем его резкий спад.

Для миграционных процессов первого этапа была характерна сезонность и высокая текучесть рабочей силы. В это время большую часть новых рабочих составляли крестьяне из различных регионов РСФСР, которые приходили на временные заработки и сохраняли связь с сельским хозяйством, а с началом полевых работ часто возвращались в места постоянного жительства.

Разрешение недостатка рабочей силы было затруднено еще и тем, что территория Донбасса была сравнительно слабозаселенной по сравнению с другими регионами страны в связи с ее более поздним заселением и освоением с преобладанием сельского хозяйства. Около 70% населения Донбасса, несмотря на модернизацию промышленности во второй половине XIX века, были сельскими жителями [7].

По данным переписи 1926 года население Донбасса составляло 2 млн 932 тыс. человек, в том числе на территории нынешней Донецкой области всего 1 млн 100 тыс. человек [8]. Поэтому предприятия и стройки уже в начале первой пятилетки испытывали острый дефицит рабочей силы. Так, например, в 1930 году недостаток рабочей силы в Сталинском округе составлял 14,9 тыс. человек, Луганском – 14 тыс., в Артемовском – 12 тыс. [9].

Было очевидно, что потенциальный ресурс рабочей силы потребует привлечения наемных работников из других регионов для ускорения темпов экономического роста в Донбассе. Начиная с 1929 года для работы на производстве стали привлекаться многочисленные местные безработные, а с лета 1930 года предприятия начали переходить от вербовки рабочей силы к оргнабору в деревне не только из своего региона, но и из отдаленных районов России и Белоруссии. Так, например, в 1932 году объединение «Союзуголь» по ходатайству трестов «Сталинуголь» и «Артемуголь» заключили с правительством Татарской АССР договор о направлении в Донбасс 25 тысяч выходцев из числа крестьян и рабочих [10]. В регион стали также прибывать по призыву общественных организаций рабочие из УССР.

Однако основным источником пополнения рабочей силы Донбасса вплоть до середины 1930-х годов являлось крестьянство. Если в 1926–1927 годах выходцы из их среды составляли в новом пополнении шахтеров 66 %, металлургов – 62 %, то в 1930–1932 годах соответственно 80 % и 67 % [11]. Катализатором миграции крестьян из села в город явились коллективизация, раскулачивание, голод 1932–1933 годов и падение уровня жизни на селе. Покидая село, крестьяне перебирались в города и на стройки, где ежегодно возрастал спрос на рабочие руки. Небывало быстрыми темпами массовое переселение крестьян в город переросло в урбанизацию в Донбассе.

Введение оргнабора в условиях коллективизации сельского хозяйства давало возможность самим предприятиям набирать значительную часть новых рабочих, комплектовать рабочие коллективы угольных шахт и заводов, где разнообразная масса мигрантов приобрела опыт и профессиональные качества рабочего класса. Однако эта мера имела ряд существенных недостатков. Из-за плохой организации этой работы планы оргнабора часто не выполнялись, среди рабочих, прибывших таким путем на предприятия Донбасса была очень высокая текучесть.

В докладной записке ОГПУ на имя И. В. Сталина о положении в стране от 14 августа 1930 года отмечалось, что основной причиной сильной текучести рабочей силы, несмотря на принятые меры, является тяжелое положение с жилищем. Прибывающие рабочие, ознакомившись с жилищно-бытовыми условиями, вскоре подают заявления об увольнении [12].

В тоже время темпы индустриализации были настолько велики, что требовались новые подходы в формах и методах привлечения дополнительной рабочей силы. Достаточно отметить, что с 1928 по 1932 годы в Донбассе продолжалось масштабное промышленное строительство, вступали в строй новые угольные шахты, строились крупнейшие в Европе металлургические заводы и другие предприятия. Однако темпы пополнения рабочей силы отставали от темпов индустриализации. Состояние рынка труда было очень тяжелым. Эта проблема решалась лишь частично.

С целью привлечения рабочих на промышленные объекты использовались общественные и партийные призывы, мобилизации комсомольцев, шахтных агитаторов и оргнаборы в деревне. Однако эти меры в начальный период первой пятилетки еще не носили плановый и широкомасштабный характер. Вместе с тем таким образом одновременно решались и проблемы ликвидации безработицы, которая в Донбассе в канун первой пятилетки составляла около 40 тыс. человек [13].

На втором этапе миграционных процессов, начиная с конца первого и начала второго пятилетнего плана, промышленные предприятия вновь стали испытывать острую нехватку рабочих рук, которые уже не восполнялись завозом мигрантов.

Проблема дефицита квалифицированных кадров рабочих переросла пределы отдельных шахт и заводов и вышла на принятие решений государством по миграционным процессам. Оргнаборы стали рассматриваться как один из важнейших способов ускорения роста численности населения Донбасса и его рабочих кадров. В этом вопросе особое значение приобрело постановление ЦИК и СНК СССР от 17 марта 1933 года «О порядке отходничества из колхозов», согласно которому колхозники были вольны покидать колхозы и уезжать в город, но при этом обязаны были иметь договор с предприятием, куда они устраивались на работу [14].

Это способствовало тому, что в ряды рабочих Донбасса стали вливаться новые пополнения преимущественно путем организованного набора и расширения его географии. Теперь рабочие стали массово прибывать не только из РСФСР, но и непосредственно из различных областей Украины, Белоруссии, регионов Кавказа. Набор рабочей силы стал носить централизованный и плановый характер. При этом число рабочих переселенцев из РСФСР начало снижаться по причине роста темпов индустриализации в республике, где они находили работу у себя на родине.

Недостаток рабочей силы теперь уже пополнялся преимущественно за счет увеличения притока рабочих непосредственно из УССР и Донецкого региона, что к середине 1930-х годов отразилось на национальном составе рабочих в сторону увеличения числа выходцев из Украины. С 1926 до середины 1930-х годов удельный вес украинцев в составе рабочих повысился с 40 % до 52,6 %, а русских понизился с 51 % до 41, 5 % [15]. В составе рабочих Донбасса было также немало представителей других национальностей. Можно сказать, что рабочий класс Донбасса формировался на интернациональной основе.

Рост экономики и миграция населения коренным образом повлияли на решение проблемы трудовых ресурсов. К концу второй пятилетки в угольной промышленности Донбасса было занято до 300 тысяч человек, в металлургии – более 90 тысяч. В тяжелую промышленность пришло работать 34 тысячи женщин, что составляло 25 %,

рабочей силы [16]. Значительные изменения произошли в увеличении общей численности населения. С 1926 по 1939 годы население Донбасса выросло почти вдвое и достигло 4 941 тыс. человек, в том числе в Сталинской области – 3 104 тыс. человек, или 92 % [17].

Ежегодные темпы прироста городского населения в Донбассе были в 2,4 раза выше, чем в целом по Украине, что в значительной степени явилось результатом механического прироста, вызванного небывалой миграционной активностью значительной части населения из России, Украины и Белоруссии.

Показателем урбанизации Донбасса может служить рост населения города Сталино со 106 тыс. в 1926 году до 506 тысяч жителей к началу 1941 года, жилой фонд которого к тому времени увеличился вдвое. За эти же годы в 4,5 раза выросло население города Мариуполя. Аналогичный рост был характерен для большинства населенных пунктов региона [18].

К 1940 году по количеству городского населения и темпам его прироста Донбасс обогнал все другие районы страны, включая Урал, и занял первое место в стране. Основная масса горожан была сосредоточена в крупных промышленных центрах – Сталино, Ворошиловграде, Мариуполе, Макеевке, Горловке, Артемовске, Енакиево, Краматорске, Кадиевке, Коммунарске, Лисичанске, Красном Луче, Константиновке, Славянске, Северодонецке, Чистяково, где проживало более половины всего городского населения региона. Остальная часть была сосредоточена в 70 малых городах и 241 поселке городского типа [19]. Удельный вес городского населения с 1926 по 1939 годы увеличился с 39 до 72 %. На территории Ворошиловградской области городское население составляло 66 % всего населения, Сталинской области – 78 % [20].

Начиная с 1935 года стала проявляться такая особенность миграционных процессов как уменьшение числа прибывших из сельской местности. Уже к концу второй пятилетки механический прирост городского населения за счет сельских жителей начал снижаться и продолжался вплоть до начала Великой Отечественной войны. Однако, количество прибывающих в Донбасс трудовых мигрантов и оседавших в городах продолжало оставаться высоким, хотя выходцев из села становилось в них все меньше.

Снижение миграции сельского населения в города было вызвано рядом факторов. Прежде всего, курсом правительства на более равномерное развитие промышленности в стране, начатого в 1934 году, и переходом на новые технологии, в результате чего спрос на рабочую силу в ведущих отраслях промышленности изменился в качественном составе. Важнейшая роль теперь стала принадлежать квалифицированным рабочим, которых село дать не могло.

Прибывающие в Донбасс рабочие из села не имели опыта и профессиональной подготовки для работы в промышленности и в своем большинстве имели лишь приблизительное представление о современном производстве.

Поэтому упор был сделан на подготовку квалифицированных рабочих, закрепление их на производстве. С одной стороны, расширялась сеть школ ФЗУ на предприятиях для подготовки молодых рабочих, которые в 1932 году удовлетворяли потребности производства на 40 %, с другой стороны, еще в 1931 году было завершено создание системы дополнительного рабочего образования (ДРО) для подготовки всех взрослых рабочих без отрыва от производства, краткосрочных методов, представленных сетью различных кружков и курсов по изучению технического минимума, через которые прошли тысячи мигрантов [21].

В 1937–1938 годах на всех шахтах Донбасса проводилось обучение рабочих и инженерно-технического персонала передовым методам работы, стахановским

способам добычи угля. Только в первом полугодии 1938 года такую переподготовку прошло 59 тысяч рабочих, значительную часть которых составляли мигранты [22]. Многие рабочие из числа мигрантов, выходцев из крестьянских семей, были выдвинуты на руководящие должности, стали знаменитыми в стране и за ее пределами. Среди них рекордсмены в угольной промышленности А. Г. Стаханов, Н. А. Изотов, в металлургической промышленности М. Н. Мазай и многие другие.

После перехода руководства страны в 1934–1935 годах от политики жесткой конфронтации с крестьянством к расширению возможности ведения им личного подсобного хозяйства, особенно после принятия на Втором съезде колхозников Примерного Устава сельскохозяйственной артели в 1935 году [23], произошли существенные положительные изменения в жизни крестьян по сравнению с первой половиной 1930-х годов. Увеличение доходов и повышение благосостояния колхозного крестьянства стали возможны главным образом за счет продажи продукции подсобного хозяйства, что повлияло на снижение темпов миграции сельского населения в города. Работа на промышленных предприятиях для многих стала менее привлекательной.

Период относительного благополучия сельского подсобного хозяйства длился недолго. 27 мая 1939 года было принято постановление ЦК ВКП(б) и СНК СССР «О мерах охраны общественных земель колхозов» [25], которое установило новые ограничения на земельные участки колхозников. По этой причине в 1939 году вплоть до начала Великой Отечественной войны рост числа рабочих, особенно из регионов традиционно поставлявших в Донбасс рабочую силу, стал еще менее значительным по сравнению с первыми двумя пятилетками, когда создавалась индустриальная база и была острая необходимость в преодолении недостатка кадров в угольной, металлургической промышленности и машиностроении.

Особенно заметно снижалась роль выходцев из села в новых пополнениях на объектах индустрии. Если в 1934 году среди горняков, пришедших на шахты они составляли около половины, то уже в 1936 году – одну треть [25]. К этому времени производственные коллективы в основном были укомплектованы, потребности в рабочей силе значительно сократились и компенсировались в основном за счет выходцев из рабочей среды и местных горожан.

Во второй половине 1930-х годов наблюдается также ежегодное увеличение количества выходцев из рабочих семей в составе пополнения рабочей силы в промышленности. Так, если в пополнении рабочих, пришедших в 1926–1927 годах в металлургическую промышленность, выходцы из рабочих семей составляли 32 %, а в угольной промышленности – 30 %, в 1930–1935 годах соответственно 19 % и 35 %, то во второй половине 30-х годов пополнение шахт и заводов за счет потомственных рабочих составляло более 40 % [26]. Возникли целые трудовые династии шахтеров и металлургов.

Вместе с тем использовался также оргнабор из числа колхозников. Так, например, в 1939 году из Киевской, Полтавской, Винницкой областей Украины, Воронежской области РСФСР, Татарской АССР на шахты Донбасса прибыло 16,5 тыс. человек. Кроме того, согласно постановлению правительства СССР в 1939–1940 годах на работу в угольную промышленность Донбасса было направлено около 19 тыс. человек из Западной Украины, Бессарабии и Северной Буковины после их воссоединения с УССР [20].

Исследуемый период характерен существенными изменениями в численности городского населения по этническому и социальному составу, вызванного влиянием социально-экономических процессов на городскую демографию. Анализ динамики темпов урбанизации позволяет сделать вывод о том, что пик роста численности городского населения Донбасса, темпы демографических изменений приходятся на

годы первой и начала второй пятилеток. При этом рост численности городского населения был вызван в первую очередь притоком рабочей силы из деревни и лишь частично естественным путем.

Изучение этих изменений и их последствий дает возможность выделить такие особенности урбанизации в Донбассе:

Первая состоит в том, что если сравнивать переписи населения 1926 и 1939 годов, то мы увидим, что число жителей края за это время увеличилось вдвое, составив 4,9 млн человек, число городов – с 8 до 52, численность городского населения возросла с 30 % до 78 % от общего количества населения [27].

Большую часть населения Донецкого региона составляли мигранты, которые за годы довоенных пятилеток были обеспечены жильем и жилищная проблема была практически снята. Только в городе Сталино жилой фонд в 1940 году вырос по сравнению с 1926 годом более чем вдвое [28].

Второй особенностью урбанизации Донбасса явилось наличие многочисленных малых городских поселений. Если в 1926 году их было 147, или 85 % всех городских поселений Донбасса с населением 49 % всего городского населения, которое составляло 471,4 тыс. человек [29], то в 1940 году число малых городов сократилось до 78, или 22,5 % всех городских поселений, с населением 220 тыс. человек [19, с. 82].

Также снижение численности малых городских поселений и количества населения в них является результатом того, что почти половина из них вошли в состав районных центров и крупных городов, где была сосредоточена основная часть промышленных предприятий и имелась относительно развитая инфраструктура.

Третья особенность урбанизации состоит в том, что к концу 1930-х годов изменилась социальная структура городского социума Донбасса в сторону увеличения удельного веса рабочих и интеллигенции и в тоже время формирования многочисленной категории служащих.

Таким образом, экономическое и социальное становление Донбасса в значительной степени осуществлялось благодаря притоку трудовых мигрантов, которые сыграли ключевую роль в формировании народонаселения и кадрового состава рабочих, в превращении Донбасса в промышленный и урбанизированный регион. В 1940 году Донбасс давал более половины добычи угля в СССР, 26 % союзного производства стали и 30 % чугуна [9, с. 449].

Понимание и учет демографических процессов периода советской индустриализации имеет чрезвычайно важное значение для сегодняшнего государственного управления и развития Донецкого региона.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Зайончковская Ж. А. Внутренняя миграция в России и СССР в XX веке как отражение социальной миграции / Ж. А. Зайончковская // Мир России. – 1999. – № 4. – С. 22–34.
2. Синявский А. С. Урбанизация России в XX веке. Роль в историческом процессе / А. С. Синявский. – М. : Наука, 2003. – 285 с.
3. Лихолобова З. Г. Рабочие Донбасса в годы первых пятилеток (1928–1937 гг.) / З. Г. Лихолобова. – Донецк, 1973. – 180 с.
4. Никольский В. Н. Заметки об участии иностранных специалистов и рабочих в восстановлении и развитии промышленности Донбасса (конец 1920-х – начало 1930-х гг.) / В. Н. Никольский // Журнал исторических, политологических и международных исследований. – 2016. – № 2. – С. 101–113.
5. Троян Н. П. Иностранные рабочие и специалисты в Донбассе в 1930-е годы / И. П. Троян, С. А. Андросова // Нові сторінки історії Донбаса. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – Кн. 21. – С. 196–204.
6. Шабельников В. І. Населені пункти в новій системі адміністративно-територіального устрою 1920–1930-х рр.: Регіональний аспект / В. І. Шабельников // Нові сторінки історії Донбасу: збірник статей. – Донецьк : ДонНУ, 2011. – Кн. 20. – С. 88–94.

7. Троян Н. П. У истоков Донецкой области / Н. П. Троян // Донбасс: литературно-общественный и общественно-политический журнал. – 2007. – № 2. – С. 6.
8. Донецкая область в цифрах. – Донецк, 1986. – С. 7, 10.
9. История (история Донбасса от древности до современности): учебное пособие / под общей редакцией проф. Л.Г.Шепко, проф. В.Н.Никольского. – Донецк: ДонНУ, 2018. – С. 417.
10. История рабочих Донбасса. Летопись Донбасса – URL : <http://www.vidania.ru>.
11. Профсоюзная перепись населения в 1932–1933 годах. – М., 1934. – С. 101–105; Сборник документов. – Донецк : Донбасс, 1989. – С. 110–111, 175–197, 193–199.
12. Совершенно секретно. Лубянка Сталину о положении в стране (1922–1934 гг.): сб. документов. – Т. 8. – Ч. 1. – М., 2008. – С. 453–454.
13. Промышленность и рабочие Донбасса: сборник документов. – Донецк: Донбасс, 1989. – С. 110–111, 175–176, 193–194.
14. Собрание законов и распоряжений рабоче-крестьянского правительства СССР (СЗ). – 1933. – № 21. – С. 116.
15. Изменения в составе промышленных рабочих Донбасса в условиях индустриализации (1926–1949 гг.). – URL : <http://megaobuchalka.ru>.
16. Лихолобова З. Г. Рост рабочего класса Украинской ССР в условиях советской индустриализации / З. Г. Лихолобова. – Донецк : «Юго-Восток», 2003. – С. 128–142.
17. Всесоюзная перепись населения 1939 года. Основные итоги. – М. : Наука, 1992. – С. 68–70.
18. ГА ДНР. – Ф. 18. – Оп. 1. – Д. 75. – Л. 3.
19. Книга о Донбассе. Природа. Люди. Дела. – Донецк :Изд-во Донбасс, 1977. – С. 82.
20. История рабочих Донбасса конца 30–70-х годов. URL: <http://www.vidania.ru>.
21. Ковалев С. А. Рабочие кадры Донбасса в 20–30-е годы XX века /С. А. Ковалев // Вестник Брянского государственного университета. – 2021. – № 1. – С. 64-68.
22. Щербань А. Н. Страницы летописи Донецкой / А. Н. Щербань, А. А. Рутенко. – Издательство Академии Наук УССР. – К., 1963. – С. 139.
23. СЗ СССР, 1935. – № 11. – Ст. 32.
24. СЗ СССР, 1939. – № 34. – Ст. 235.
25. Праця в УРСР. Статистичний довідник. – К., 1937. – С. 38–40.
26. Характеристика численности населения края и его изменения в условиях индустриализации (20–30-е гг.). URL: <http://poznauka.org>.
27. ГА ДНР. – Ф. 326. – Оп. 1. – Д. 1774. – Л. 45.
28. ГА ДНР. – Ф. 18. – Оп. 1. – Д. 75. – Л. 3.
29. Всесоюзная перепись населения 1939 года. Основные итоги. – М. : Наука, 1992. – С. 7, 68, 70.

Поступила в редакцию 26.08.2024 г.

MIGRATION PROCESSES IN THE DONBASS IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC MODERNIZATION DURING THE PRE-WAR FIVE YEAR PLANS

V. I. Shabelnikov

The article examines migration processes on the territory of Donbass during the pre-war five-year plans through the prism of modernization of the region, taking into account the All-Union Population Censuses of 1926 and 1939. The dynamics and directions of movement of labor migrants during the designated period of Soviet industrialization, changes in the national and social structure of workers, their qualifications are shown, some aspects of changes in the composition of the urban population of the Donetsk region are also explored, the socio-economic factor of the emergence of new cities and towns is formed.

Key words: Donbass, migrant, urbanization, labor force, organizational recruitment, urban population, population census, demographic processes.

Шабельников Виктор Ильич

Доктор исторических наук, профессор,
профессор кафедры истории России
ФГБОУ ВО «Донецкий государственный университет»,
г. Донецк, ДНР, РФ.
E-mail: Shabelnikov36@mail.ru

Shabelnikov Victor Ilych

Doctor of historical sciences, Professor
Professor of the Chair of Russia's History,
FSBEI HE «Donetsk State University»,
Donetsk, DPR, RF.
E-mail: Shabelnikov36@mail.ru